

SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA SHAHAR TRANSPORT TIZIMINI BAHOLASH ASOSIDA TIRBANDLIKLARNI REAL VAQT REJIMIDA BARTARAF ETISH

Mirzamahmudova Madina Odiljon qizi

O'zbekiston Milliy universiteti v.b.dotsenti, PhD,
Alfraganus Universiteti Moliya kafedrası v.b.dotsenti, PhD
tashqi o'rindoshlik asosida, madinabonu1311@mail.ru

Transport vositalaridan foydalanishining dolzarbligi zamonaviy hayot tarzining asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. Transport tizimlari nafaqat iqtisodiy rivojlanishning muhim elementi, balki aholining kundalik hayot sifatini belgilovchi omil hamdir. Transportdan foydalanishning ijtimoiy dolzarbligini shundan iboratki, u aholining masofalarni qisqa vaqt ichida bosib o'tishini ta'minlaydi, aholining har bir qatlami uchun teng imkoniyatlar yaratadi va turmush sifatini oshiradi, masofaviy hududlardagi aholining sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlaridan foydalanishini osonlashtiradi. Bir vaqtning o'zida transport vositalari mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga sabab bo'ladi. Xususan, bugungi junda iqtisodiyotning yirik tarmog'iga aylanib bo'lgan logistika tizimidir: yuk tashish va tarqatish tizimlarining samaradorligi milliy va xalqaro iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, turizm sohasining rivoji transport infratuzilmasiga bevosita bog'liqdir.

Bugungi kunda transport vositalari shaharlar tizimlarining kengayishiga, urbanizatsiya jarayonida aholini ish joylari, ta'lim muassasalari va ko'ngilochar maskanlar bilan bog'lash muhim ahamiyatga ega.

Har bir holatning ijobiy tomonlari bo'lishi bilan birga uning salbiy tomoni ham mavjud. Jumladan, bugungi kundagi ekologik muammolarni keltirishimiz mumkin. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida ekologik toza energiya tizimiga ega bo'lgan elektr transport vositalardan foydalanishga katta e'tibor berilmoqda. Elektr transporti va ekologik toza jamoat transportidan foydalanish havoni ifloslanishidan himoya qiladi. Optimal transport boshqaruvi tabiiy resurslarni tejash imkonini beradi.

Bugungi kundagi shahrning har bir chorrahasidagi tirbandliklar shahrning ekologik holatini yomonlashishiga sabab bo'ladi. "Shahar atmosferasi ifloslanishi bilan tirbandliklar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri bog'liqlik mavjud. Avtomobildan chiqayotgan gazlarning havoni ifloslantirish darajasi u joyida turib ishlaganda eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'ladi. Bunday tartibda dvigatelda yoqilg'i aralashmasi to'liq yonishga ulgurmaydi va havoga chala yongan gaz chiqariladi. Bu gazning tarkibida tirik organizm hayoti uchun xavfli bo'lgan gazlarning konsentratsiyasi yuqori bo'ladi".[1]

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, shahar transport tizimining samaradorligini oshirish va tirbandliklarni real vaqt rejimida bartaraf etish uchun

sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish dolzarb va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida dastlab tirbandliklarni aniqlash va prognozlash lozim. Shahar transport tarmog'idagi tirbandlik holatini baholash uchun kameralar, GPS ma'lumotlari va sensorlar yordamida real vaqt rejimida ma'lumot yig'ilib tirbandlikni oldindan prognoz qilish uchun mashinaviy o'qitish va chuqur o'rganish algoritmlari qo'llaniladi. Ular tarixiy va real vaqt ma'lumotlarini tahlil qilish orqali optimal harakat yo'nalishlarini tavsiya etadi.

Tajribalarda tirbandlikni bartaraf etishning quyidagi texnologik yondashuvlari mavjud:

- Intellektual signal boshqaruvi. Svetoforlar vaqtini avtomatik tarzda optimallashtiruvchi sun'iy intellekt tizimlari transport oqimini teng taqsimlashga yordam beradi.

- Yo'l harakati boshqaruvi. Sun'iy intellekt shahar infratuzilmasida mavjud muqobil yo'llar va transport oqimini qayta yo'naltirishni amalga oshiradi.

- Avtobus va taksi tizimlarini boshqarish. Sun'iy intellekt texnologiyalari ommaviy transport vositalarining jadvalini dinamik tarzda moslashtirib, yo'lovchilarga eng qulay xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi.

Tirbandliklarni real vaqt rejimida bartaraf etishda, yo'llarga joylashtirilgan sensorlar transport oqimi, tezlik, vaqti-vaqti bilan sodir bo'layotgan hodisalar haqida ma'lumot beradi. Tirbandlikni kuzatish va holatni baholash uchun yuqori aniqlikdagi dronlardan foydalaniladi va yo'lovchilarning transport harakatiga oid ma'lumotlarini yig'ish orqali tizim aniqligi oshiriladi.

Sun'iy intellekt na'munalaridan yo'ldagi tirbandliklarni bartaraf etishda foydalanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Jumladan, "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi" ishlab chiqilgan bo'lib unga ko'ra, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish hamda ustuvor loyihalarni amalga oshirish yo'nalishida — sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish hamda rivojlantirish orqali yangi va yuqori qiymat qo'shilgan mahsulotlar ishlab chiqarilishini, xizmatlar ko'rsatilishini yo'lga qo'yish, sohada standartlarni takomillashtirish va xalqaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishida milliy standartlarni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish va boshqa bir qator vazifalar belgilab o'tilgan.[2]

Yuqorida olib borilgan tadqiqot transport tizimining samaradorligini oshirish, yo'lovchilar uchun harakatlanish vaqtini qisqartirish, yo'l infratuzilmasiga yuklamani pasaytirish, atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirish imkoniyatlarini beradi.

Transport infratuzilmasi zamonaviy hayotning uzviy qismi bo'lib, u shaharlarning rivoji, iqtisodiy o'sish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash uchun strategik ahamiyatga ega. Transport tizimlaridan foydalanish nafaqat bugungi kun uchun, balki kelajak uchun ham dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Nazarov. Atmosfera ifloslanishi va tirbandliklar o'rtasidagi bog'liqlik. O'zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy sayti. https://uza.uz/oz/posts/atmosfera-ifloslanishi-va-tirbandliklar-ortasidagi-bogliqlik-video_575454
2. "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son [qaroriga](#) 1-ILOVA
3. "Механика ва технология" илмий журнали. Наманган муҳандислик-қурилиш институти. 2023 йил. 258 бет